
ELLIPTIK EGRI CHIZIQLAR USTIDA DASTLABKI AMALLAR

M.A. Vafayev, TATU Samarqand filiali “Axborot xavfsizligi” kafedrası katta o‘qituvchisi.

A.A. Shakarov, TATU Samarqand filiali “Axborot xavfsizligi” kafedrası assistenti.

B.Sh. Ibrohimov, TATU Samarqand filiali, “Axborot xavfsizligi” ta’lim yo‘nalishi talabasi.

Ushbu maqolada kriptografik tizimlarda keng qo‘llanilayotgan elliptik egri chiziqlarning matematik asoslari o‘rganiladi. Xususan, elliptik egri chiziqlar ustida nuqtalar bilan bajariladigan asosiy amallar - nuqtalarni qo‘shish, ikki baravar oshirish va ko‘paytirish algoritmlari tahlil qilinadi. Maqolada amaliy misollar yordamida bu amallarni bajarish bosqichlari yoritiladi.

Tayanch so‘zlar: *Elliptik egri chiziq, urinma.*

В статье рассматриваются математические основы эллиптических кривых, которые широко используются в криптографических системах. В частности, анализируются основные операции, выполняемые над точками эллиптических кривых - алгоритмы сложения, удвоения и умножения точек. В статье будут рассмотрены этапы выполнения этих операций на практических примерах.

Ключевые слова: *Эллиптическая кривая, касательная.*

This article studies the mathematical foundations of elliptic curves, which are widely used in cryptographic systems. In particular, the main operations performed on elliptic curves with points - the algorithms for adding, doubling, and multiplying points - are analyzed. The article illustrates the steps of performing these operations using practical examples.

Keywords: *Elliptic curve, tangent.*

Elliptik egri chiziq ma'lum bir tenglama bilan aniqlangan nuqtalar to'plamidir, odatda ushbu $y^2 = x^3 + ax + b$, ko'rinishdagi tenglamadan foydalaniladi [1]. Bunda a va b egri chiziqning shaklini va xususiyatlarini aniqlab beradigan o'zgarmas sonlar. Tenglama egri chiziqda joylashgan nuqtalarning x va y koordinatalari orasidagi munosabatni tavsiflaydi.

Elliptik egri chiziqda ikki nuqtani qo'shish

Berilgan P va Q nuqlarini qo'shish uchun dastlab ular orqali tog'ri chiziq o'tkaziladi va bu tog'ri chiziq berilgan elliptik egri chiziqni qandaydir (grafikda $-R$ bilan belgilangan) nuqtada kesib o'tsin. Bu $-R$ nuqtasi Ox o'qiga nisbatan simmetrik ko'chiriladi va hosil bo'lgan R nuqta P va Q nuqtalarining elliptik egri chiziq ustida yig'indisi bo'ladi [1]. Ushbu yig'indi algebraik jihatdan quyidagicha hisoblanadi:

1-rasm. Elliptik egri chiziqda ikki nuqtani qo'shish

Agar $P \neq Q$ bo'lsa, dastlab $S = \frac{y_P - y_Q}{x_P - x_Q}$ (1) hisoblanadi[2].

Keyin, R nuqtani koordinatalarini topish uchun quyidagi formulalar qo'llaniladi:

$$x_R = S^2 - (x_P + x_Q) \quad (2)$$

$$y_R = S(x_P - x_R) - y_P \quad (3)$$

1-misol. Ushbu $y^2 = x^3 + 2x + 3$ elliptik egri chiziqdagi berilgan quyidagi nuqtalar yig'indisini hisoblang: $P = (0;1)$ va $Q = (2;1)$.

Yechim. Misolda $P \neq Q$ holat kuzatilganligi sababli, (1) formula

asosida s qiymati hisoblanadi:

$$s = \frac{y_P - y_Q}{x_P - x_Q} = \frac{1 - 1}{0 - 2} = 0$$

So'ngra $P+Q$ yig'indini koordinatalari bevosita (2), (3) formulalar orqali topiladi:

$$x_R = s^2 - (x_P + x_Q) = 0^2 - (0 + 2) = -2$$

$$y_R = s(x_P - x_R) - y_P = 0 \times (2 - 2) - 1 = -1$$

Shunday qilib, quyidagi natija olindi: ($x_R = -2$; $y_R = -1$)

Ikkita bir xil nuqtani qo'shish

$P+P=R=2[P]$. Bu yerda ham P orqali o'tkazilgan urinma kesib o'tgan $-R$ nuqtaning Ox o'qga nisbatan simmetrik R nuqtasi ikkita bir xil nuqtani yig'indisi bo'ladi[1].

Ushbu yig'indi algebraik jihatdan quyidagicha hisoblanadi. Endi $P=Q$ holat bo'lganligi uchun s qiymati quyidagi formula asosida hisoblanadi:

$$s = \frac{3x_P^2 + a}{2y_P} \quad (4)$$

Keyin, R nuqtani koordinatalarini topish uchun quyidagi formulalar qo'llaniladi:

$$x_R = s^2 - (x_P + x_Q) = s^2 - 2x_P$$

$$y_R = s(x_P - x_R) - y_P$$

2-misol. Ushbu $y^2 = x^3 + 2x + 3$ elliptik egri chiziqda berilgan nuqta $P=(-2;-1)$ uchun $2[P]$ nuqtaning qiymatini aniqlang ?

2-rasm. Ikkita bir xil nuqtani

Yechim. Demak, $P = Q$ holat kuzatilganligi sababli, s qiymati topish uchun (4) formulani qo'llaymiz.

$$s = \frac{3x_p^2 + a}{2y_p} = \frac{3 \times (-2)^2 + 2}{2 \times (-1)} = \frac{14}{-2} = -7$$

So'ngra $P+P$ yig'indini koordinatalari bevosita (2), (3) formulalar orqali topiladi:

$$x_R = (-7)^2 - 2 \times (-2) = 53$$

$$y_R = s(x_p - x_R) - y_p = -7(-2 - 53) + 1 = 386$$

Shunday qilib, quyidagi natija olindi: ($x_R = 53$; $y_R = 386$)

Vertikal nuqtalarni qo'shganimizda natija cheksizlik bo'ladi, chunki ular orqali o'tkazilgan to'g'ri chiziq grafikni kesmaydi [1].

$P+Q=\infty$ agar $x_p = x_Q$ bo'lsa,

$P+P=\infty$ agar $x_p = 0$ bo'lsa.

3-rasm. Vertikal nuqtalarni

Shunday qilib, elliptik egri chiziqning istalgan a , b , c nuqtalarini qo'shish amali uchun quyidagi xossalar o'rinlidir:

- 1) kommutativlik $a + b = b + a$;
- 2) assotsiativlik $(a + b) + c = (b + c) + a$;
- 3) nol elementining mavjudligi $a + 0 = a$;
- 4) teskari (qarama-qarshi ishorali) elementning mavjudligi $a + (-a) = 0$.

Demak, elliptik egri chiziqlarning nuqtalar to'plami qo'shish amali uchun yopiq guruh tashkil qiladi.

Xulosa

Elliptik egri chiziqlar ustida nuqtalar bilan bajariladigan amallar -xususan, qo'shish, ikki baravar oshirish - ushbu egri chiziqlarning

algebraik va geometrik tuzilishiga tayanadi. Bu amallar orqali elliptik egri chiziqlarning yopiq guruh tuzilmasi shakllanadi va bu matematik asos ularning turli sohalarda, jumladan, kriptografiyada qoʻllanilishiga zamin yaratadi. Maqolada keltirilgan misollar yordamida bu amallarning aniq tartibi va bajarilish bosqichlari koʻrsatib berildi.

Mustaqil ishlash uchun topshiriq

Berilgan ushbu $y^2 = (x^3 + 2x + 3)$ egri chiziqdagi nuqtalar yigʻindisini toping.

1. $P=(-1;3)$ va $Q=(5;-3)$

2. $P=(4;-2)$ va $Q=(2;6)$

3. $P=(4;-5)$ nuqta $y^2 = (x^3 + 2x + 3)$ egri chiziqqa tegishli boʻlsa $2[P]$ nuqtaning qiymatini toping.

4. Quyidagi elliptik egri chiziq tenglamasi uchun $P=(2;4)$ va $Q=(5;1)$ nuqtalar yigʻindisini toping:

$$y^2 = (x^3 + 7x + 10) \pmod{97}$$

Javoblar:

1. $(-3, -5)$ 2. $(10, 26)$ 3. $(33, 190)$ 4) $P+Q=(91,81)$

Adabiyotlar:

1. Akbarov D.Y., Xasanov P.F., Xasanov X.P., Axmedova O.P., Xolimtayeva I.U. “Kriptografiyaning matematik asoslari”. Oʻquv qoʻllanma. – Toshkent. TATU. 2018 – 208 bet

2. Zaynalov N.R., Narzullayev U.X., Muxamadiyev A.N., Qilichev D. Elliptik egri chiziq gruppasida diskret logarifmlash muammosining murakkabligiga asoslangan tizimlarning kriptotahlil usullari. Uslubiy koʻrsatma. Samarqand: TATU SF nashri, 2020,20 b.

